

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

**НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ДЛЯ ЗАХИСТУ
ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ**

**XV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ХАРКІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА**

Тези доповідей

10 – 11 квітня 2019 року

Харків
2019

XV міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба "Новітні технології – для захисту повітряного простору": тези доповідей, 10 – 11 квітня 2019 року. – Х.: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2019. – 684 с.

Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами, науковими співробітниками, докторантами, ад'юнктами, аспірантами, фахівцями органів військового управління, закладів, установ і підприємств.

Для наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів, аспірантів, фахівців в галузі розвитку Збройних Сил, озброєння та військової техніки.

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несуть автори.

Затверджено до друку вченою радою Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, протокол від 19 березня 2019 року № 3.

ЗМІСТ

Вступне слово Голови програмного комітету конференції командувача Повітряних Сил Збройних Сил України	5
Програмний комітет конференції.....	6
Організаційний комітет конференції	7
Пленарне засідання	10
Секція 1. Проблеми воєнного мистецтва, управління військами (силами) в сучасних війнах (конфліктах) та при виконанні завдань ООС.....	19
Секція 2. Напрямки удосконалення і бойове застосування автоматизованої системи управління авіацією, ППО та інформаційних систем Збройних Сил України	49
Секція 3. Підготовка, бойове застосування частин (підрозділів) авіації та льотна експлуатація літальних апаратів.....	75
Секція 4. Створення, експлуатація та ремонт авіаційної техніки з урахуванням досвіду ООС.....	120
Секція 5. Комплекси і системи бортового обладнання військових літальних апаратів та авіаційне озброєння	146
Секція 6. Тактика зенітних ракетних військ, розвиток, експлуатація, ремонт та бойове застосування озброєння і військової техніки ЗРВ з урахуванням досвіду ООС.....	179
Секція 7. Тактика радіотехнічних військ, розвиток та бойове застосування радіоелектронної техніки РТВ. Особливості ведення радіолокаційної розвідки в зоні проведення ООС.....	223
Секція 8. Перспективи розвитку та особливості бойового застосування військової техніки зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України з урахуванням досвіду проведення ООС	256
Секція 9. Інформаційні технології управління і ергономіка військових організаційно-технічних систем. Методи забезпечення кібернетичного захисту.....	281
Секція 10. Розвиток озброєння, інформаційного забезпечення та способів застосування військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України. Особливості ураження безпілотних авіаційних комплексів при проведенні ООС.	327
Секція 11. Розвиток логістичного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України на основі досвіду ООС	357
Секція 12. Створення та бойове застосування розвідувально-ударних систем з урахуванням досвіду ООС.....	389
Секція 13. Розвиток та застосування засобів розвідки та сил спеціальних операцій. Підвищення ефективності інформаційного забезпечення ООС	421

Секція 14. Оперативне (бойове) забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України та зброя на нових фізичних принципах	448
Секція 15. Сучасні напрямки розвитку радіоелектроніки. Перспективні технології виявлення малорозмірних літальних апаратів	480
Секція 16. Принципи обробки і використання інформації космічних систем, засобів дальнього радіолокаційного зондування та геоінформаційного забезпечення Збройних Сил України при виконанні завдань ООС	508
Секція 17. Енергетичне забезпечення озброєння та військової техніки з урахуванням досвіду ООС.....	538
Секція 18. Метрологічне забезпечення озброєння та військової техніки з урахуванням досвіду ООС.....	556
Секція 19. Соціально-гуманітарні проблеми національної безпеки, реформування та розвитку Збройних Сил України	588
Секція 20. Актуальні проблеми морально-психологічного забезпечення та фізичної підготовки військовослужбовців в умовах ООС.....	609
Секція 21. Особливості викладання іноземних мов військовим фахівцям	639
Секція 22. Мовна підготовка та сертифікація авіаційних фахівців	656
Алфавітний покажчик	667

системою управління, та від штатної радіолокаційної станції розвідки.

Проведено дослідження можливості використання радіолокаційної станції (РЛС) 80К6Т як джерела бойової радіолокаційної інформації для пункту бойового управління (ПБУ) командного пункту ЗРС середньої дальності.

Розглянуто призначення, завдання, склад та основні тактико-технічні характеристики штатної радіолокаційної станції розвідки та РЛС 80К6Т, порядок організації обміну інформацією штатної РЛС виявлення цілей з ПБУ КП ЗРС середньої дальності та РЛС 80К6Т з автоматизованими командними пунктами.

Обґрунтовано неможливість проведення повноцінної заміни штатної РЛС розвідки командного пункту ЗРС середньої дальності на РЛС 80К6Т та доведено можливість ефективного використання РЛС 80К6Т в якості додаткової РЛС розвідки для командного пункту ЗРС середньої дальності.

СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДНИХ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

*А.Б. Скорик, к.т.н., доц.; Є.В. Моргун; Д.М. Крючков; Ю.В. Олійник
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба*

Досвід участі в дослідженнях по створенню систем наведення високоточної зброї в Україні, а саме в проекті "Коршун" (створення протикорабельної ракети), "Гром-2" (ОТРК) і "ЗРК" (проектування ЗРК малої і середньої дальності) показав, що класичне розділення на зовнішнє і внутрішнє проектування вже не забезпечує достатньої ефективності проведення проектних робіт.

У доповіді розглядається існуюча методологія проектування складних військово-технічних систем (ВТС). Робиться висновок про те, що існуючий блоково-ієрархічний підхід до проектування вже не забезпечує достатню ефективність роботи проектувальника в силу значного ускладнення створюваних об'єктів.

Єдиним найбільш радикальним засобом подолання складності є абстракція. Аргументується підвищення міри абстракції використовуваних при проектуванні сутностей і понять шляхом використання поняття класу і переходу спочатку до об'єктної моделі проектування і далі до об'єктно-орієнтованої моделі, що забезпечує механізм спадкоємства класів.

Розглядається можливість заміни існуючої "водоспадної" моделі проектування на еволюційну спіралевидну модель проектування.

При порівняльному аналізі моделей проектування розкриваються поняття простої, складної і великої систем. Розглядається зв'язок понять істинності і адекватності при побудові моделей проектованої системи.

Константинов А.О. . 148	Костюк І.А.23	Круць О.А. 124
..... 158	Костюк І.О.191	Крючков Д.М. 198
..... 159	Костянець О.В.246	 212
Константинов А.О. . 160	Котов О.Б.558	Крючков І.А. 162
Копилов О.О. 499	Котова М.А.585	Кубарь С.В. 138
..... 500	Кохан В.В. 191	 144
Коренівська І.С. 73	Коцюба В.П.270	Кубрак В.Г. 267
Коржов А.М. 480	Кошель А.В.532	Кувшинов О.В. 307
Коркін О. 68	Кошель Т.А.531	Кудак В.І. 518
Корнєєв К.Г. 189	532	Кудренко О.В. 609
Корнієвський С.М. 518	Кошлань О.А.307	Кудрявський А.І. ... 538
Корнієнко І.В. 441	535	Кудрявцев А.В. 539
Корнієнко Л.Г. 492	Кравцов М.Г.164	Кудрявцев А.Ф. 92
..... 493	Кравченко Г.В.541	 93
..... 494	Кравчук В.В.211	 95
Корнус Д.О. 148	Красинський С.В.576	Кудрявцева Н.А. 594
Корнусь Д.М. 104	Красник М.Я.653	Кудряшов В.Є. 345
Корнусь Ю.М. 80	Красник Я.В.407	 346
Коробецький О.В. 93	Краснокутський В.М.	 347
..... 94	367	492
..... 510	Красноручський А.О.	Кудряшов Г.В. 195
Коробков Ю.В. 195	 147	Кужель І.Є. 422
..... 200	292	Кузнецов Б.Т. 579
Коровін І.П. 168	Красношарпа І.В. ...249	Кузнецов І.Б. 581
Корольок Н.О. 26	250	Кузнецов О.Л. 483
..... 59	Краснощоків О.Є.518	 484
..... 60	Красота І.В.358	 485
..... 297	Краюшкін В.О.400	Кузнецова М.Ю. 54
Король І.О. 553	401	Кузнецова О.М. 195
Король Р.В. 422	Крепко Є.Є.150	Кузьмін М.В. 579
Корольов В.М. 69	Кривов'яз А.Т.533	Кукобко С.В. 283
..... 433	Кривоножко А.М. ...286	Кулагін К.К. 203
Корольов Р.В. 286	324	 204
..... 334	Кривонос В.М. 150	 515
Корольова О.В. 433	Кривчач С.Ф.528	Кулешов О.В. 335
Коротій О.О. 576	Крижанівський Є.С.118	 345
Коротін С.М. 168	Крижанівський І.М. .20	 343
Короткий Є.О. 570	Криков І.Г.101	 344
Коротченко Л.А. 502	Критенко О.В. 440	Кулешова Т.В. 57
Корсун О.В. 200	Крихтін Ю.О.581	 343
Корсунов С.І. 329	Крищенко В.М.223	Кулик А.О. 159
Косенко В.П. 35	Кротюк В.А.613	Кулик О.П. 263
Косовцов Ю.М. 406	Крук Б.М.61	 265
Костенко І.Л. 263	300	 266
..... 271	550	 271
Костенко П.Ю. 261	Крук Р.І.91	Кулинич С.П. 574
Костенко Р.С. 257	Круць О.А.122	Кульбіда П.Т. 449
Костюк Д.О. 191	123	Купрій В.М. 116

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

XV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

Відповідальний за випуск *Г.В. Певцов*

Комп'ютерна верстка *М.В. Дудко, О.В. Беспалько*

Комп'ютерний дизайн обкладинки *О.А.Усачова*

Техн. редактор *О.В. Беспалько*

Коректор *Н.К. Гур'єва*

Формат 60 × 84/16

Ум.-друк. арк. – 39,76

Підписано до друку 28.03.2019

Ціна договірна

Тираж 700 пр.

Зам. 0328-19

Видавництво Харківського національного університету

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 5370 від 30.06.2017 р.

Адреса видавництва: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79

Віддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП Петров В.В.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Запис № 2480000000106167 від 08.01.2009

61144, Харків, вул. Гв. Широнінців, 79в, к. 137

тел. (057) 778-60-34 e-mail: bookfabrik@mail.ua